

تحسين مقاومة البيتون المنتج باستخدام الحصىات ناتج تدوير بيتون الأبنية المتهدمة

الدكتور المهندس: معلا الخضر

الدكتور المهندس: باسم علي

*مدرس في جامعة دمشق

** مدرس في الجامعة العربية الدولية اختصاص مواد بناء و طرق

ملخص

تشكل عملية الاستفادة من بقايا البيتون للأبنية المتهدمة اهمية كبيرة، فهي أولا تخفف من الآثار السلبية على البيئة والاقتصاد والصحة العامة من خلال إيجاد الحلول للمكبات المخصصة لاستيعاب بقايا عملية الهدم و التخلص منها كما انها تقلل من استنزاف المصادر الطبيعية للحصىات و تأمين موارد رخيصة لها . بالإضافة إلى التأثير الايجابي على السياحة والعامل الجمالي للبلد، وتكاليف النقل و خلق فرص عمل حديدية مرافقة لهذه العملية . ان استخدام الحصىات ناتج تدوير بيتون الابنية المتهدمة في انتاج بيتون جديد يشكل احد المجالات المهمة للاستخدام، نهدف من خلال هذه الدراسة الى تحسين خواص البيتون باستخدام الحصىات المعاد تدويرها و بشكل خاص المقاومة من خلال تعزيز قوى الالتحام بين العجينة الاسمنتية و الحصىات .

Abstract

Recycled Concrete Aggregate, RCA, is usually made up of old concrete from the debris of destroyed buildings, the residues of construction and precast factories.

Reuse of RCA achieve two goals: Mitigate the negative effects on environment, public health and economy, throw dispensing of landfills. Recycled concrete aggregate can be used in combination with natural aggregates to produce concrete with accepted quality; this will decrease the exhaustion of natural resources of aggregate, in addition to the positive impact on tourism the aesthetic factor of the country, transport costs and creating new jobs. This research aims to enhance the properties of concrete using RCA, especially compressive resistance by improving aggregate paste bond.

1- مقدمة:

أدى التطور العمراني واتساع حركة التشييد يوماً بعد يوم إلى زيادة الطلب على الببتون الذي يُعتبر المادة الثانية من ناحية الاستخدام والاستهلاك بعد الماء. حيث تشير أرقام الإحصاءات أنه فقط في عام 2006 استخدم (21-31) بليون طن من الببتون (تحتاج 2.54 بليون طن من الإسمنت)؛ بينما كان الاستهلاك في عام 1950: (2-2.5) بليون طن من الببتون (200 مليون طن من الإسمنت). هذا الاستخدام الكبير أدى إلى زيادة الحاجة إلى الحصويات التي تُعتبر المكون الرئيسي للببتون (تُشكل 70-80 %). وتُعتبر المقالع الطبيعية المصدر الأساسي لهذه الحصويات. بالإضافة إلى الأثر السيئ على البيئة الناجم عن استخراج الحصويات، فإنَّ الاستخدام المستمر والكثيف يؤدي إلى نضوب المصادر الطبيعية وتناقص الطاقة الاستثمارية لها. هذه المشكلة ستتفاقم بحدّة مع إعادة الإعمار في سورية (مع النسبة الكبيرة للأبنية التي تعرضت للتخريب في السنوات الأخيرة)، حيث ستؤدي عملية إعادة إعمار المباني إلى تراكم كميات كبيرة من المخلفات والتي يُشكل الببتون جزءاً كبيراً منها (CDW) (construction and demolition waste).

تشكل مخلفات بقايا الأبنية المتهمة ومخلفات الإنشاء تحدياً في الكثير من دول العالم، قدرت كمية البقايا الناتجة عن الأبنية المتهمة في اليابان مثلاً بـ 83 مليون طن (Yasuhior (2007). في عام 2010 حدث زلزال مدمر في هايتي، دمرت تقريباً نصف المنشآت (حوالي 300000 منزل انهار أو تضرر بشكل كبير)، ترك الزلزال أكواماً من الأنقاض و الببتون المتكسر وقضبان الحديد الملتوية وبقايا المنازل، قدرت بـ 16 مليون م³ (الأنقاض هي الأسطح المتشققة والمكسرة، والأبنية شبه المخربة وبقايا الببتون المحطم). هذه الكمية تحتاج إلى مكان للإشغال لا يقل عن 28000 كم². غالباً ما تذهب معظم المواد الناتجة عن عملية الهدم والتشييد إلى المكبات والتي ستشكل لاحقاً عبئاً من حيث إشغالها والتخلص منها. يؤدي تراكم مخلفات الأبنية CDW إلى آثار سلبية على البيئة والاقتصاد والصحة العامة، ففي بعض الأحيان يمكن أن تسبب بعض مخلفات المواد وخصوصاً المعالجة كيميائياً تلوثاً للتربة ومن ثم المياه الجوفية، ويشكل ثانوي يمكن أن تزيد من غاز الكربون (من خلال عملية النقل للبقايا). يتعلق تأثير CDW السيئ على الاقتصاد باستنزاف المصادر الطبيعية للحصويات، التأثير على السياحة والعامل الجمالي للبلد، وتكاليف النقل. إذاً إنّ وجود هذه المخلفات الناتجة عن بقايا الإنشاء والأبنية المتهمة تسبب مشكلة وتحدياً جدياً و جديداً للبيئة المحلية والتي يمكن حلها من خلال إعادة الاستخدام و التدوير.

2- عملية إعادة الاستخدام والتدوير لبقايا الإنشاء والأبنية المتهمة.

تشمل عملية إعادة التدوير فصل المواد القابلة للاستخدام والتي تكون ناتجة عن عملية التشييد أو عن عملية الهدم (الببتون و المونة الإسمنتية والخشب و الحديد)، يمكن أن يعاد تدوير بعض المواد مرة أخرى ولنفس الاستخدام والبعض الآخر يعاد تشكيلها لاستخدامات مختلفة.

بالرغم من أنه لا يمكن أن يتم تكسير الببتون إلى العناصر الأساسية المكونة له (الحصويات والإسمنت)، فإنه يمكن أن يتم تدويره من أجل الحصول على الحصويات التي يمكن استخدامها في إنتاج الببتون في المكان (Ready-mix)

(concrete), أو الاستخدامات المختلفة, أو يُمكن أن يكون أحد المواد الخام في صناعة الإسمنت بنسب محددة لإنتاج الكلنكر, أو يمكن أن يُضاف خلال طحن الكلنكر مع الجص.

من خلال عملية تدوير بقايا الأبنية (البيتون) يمكن أن يُستعاض عن جزء من الحصىيات الطبيعية, حيث أن ناتج تكسير (CDW) مع حصىيات طبيعية (بحجم معين) كبديل عن حصىيات طبيعية في إنتاج الخلطة البيتونية يُعتبر الحل لاستمرار استخدام المواد الناتجة من بقايا البيتون. تسمى الحصىيات بـ (recycled aggregate (RA), ويسمى البيتون الناتج عنها بالبيتون مع حصىيات معاد استخدامها (recycled concrete aggregate (RCA). تتكون الحصىيات المعاد استخدامها RA من طورين: الحصىيات والعجينة الإسمنتية العالقة, إنَّ كمية المواد العالقة تؤثر بشكلٍ كبير على الخصائص الهندسية وعلى الديمومة للحصىيات وبالتالي على RCA.

تشير الدراسات السابقة إلى أنه يمكن استبدال الحصىيات الطبيعية مع الحصىيات المعاد تدويرها من البيتون بنسبة 20% أو أكثر في إنتاج بيتون جديد. الحدود وضعت من أجل ضبط خصائص البيتون المعد للاستخدام في البناء كتغير معامل المرونة, ولكن بكل الأحوال يجب استخدام إسمنت جديد, حيث أن الاسمنت كمادة لا يمكن أن يعاد تدويرها لتقوم بدورها السابق (نتيجة عملية الهدرته وتشكل مركبات جديدة, ولأنَّ عملية تشكُّل الكلنكر خلال صناعة الإسمنت غير عكسية).

3- الفوائد من إعادة استخدام البيتون.

إنَّ إعادة تدوير المخلفات بشكلٍ عام لها فوائد اقتصادية وبيئية واضحة وعديدة, وإعادة استخدام مخلفات البيتون (CDW) تحديداً له فوائد منها:

- تقليل الحاجة إلى المساحات المخصصة لردم بقايا البيتون, وذلك لأنَّ نسبة كبيرة من مخلفات هدم المباني يتم إعادة استخدامها, وهذا من شأنه توفير هذه المساحات لأغراض أخرى وحماية البيئة من آثار هذه المخلفات, كذلك التوفير في نفقات إعادة تأهيل الأماكن المخصصة لمكبات بقايا البيتون.
 - توفير بديل محلي أقل تكلفة من الحصىيات الجديدة وما يؤدي ذلك من آثار إيجابية من خلال التخفيف من الأثر الضار لوجود المقالع على الطبيعة.
 - التخفيف من أعباء النقل حيث من الممكن إعادة تدوير بقايا البيتون في مكان تواجد, أو في المكان الذي سيستخدم فيه, أو قريب من الأماكن المأهولة.
 - إمكانية الاستخدام الجيد والفعال في الإنشاء وتحسين الخواص الهندسية (كمثال على ذلك الطرق حيث يمكن أن تُحسِّن من خواص طبقات الأساس).
 - خلق قطاع من الأنشطة الاقتصادية المرافقة لعملية التدوير وتوفير فرص عمل واستثمار من خلال إنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات البيتونية, وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ إعادة تدوير حديد التسليح قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لهذه المصانع.
 - إذا صار الطلب على المخلفات البيتونية أكبر من مخلفات المباني المتهدمة, فإنه يُمكن فتح مناطق المخلفات القديمة وإعادة تدوير المخلفات البيتونية فيها, وذلك من شأنه المساعدة على إعادة تأهيل وتنظيم هذه المناطق.
- العوامل المؤثرة على درجة اقتصادية إعادة التدوير.

إنَّ تكاليف ترحيل بقايا البيتون إلى المكبات أكبر من إرسالها من أماكن تواجدها إلى أماكن إعادة التدوير, يزداد التوفير إذا كانت عملية إعادة الاستخدام في المنشآت الجديدة تتم في المكان. تتعلق التكلفة بما يخص الآلات المستخدمة في إعادة التدوير على نوع ومدى التقنية المتبعة, فمثلاً استخدام الحصىيات مع المونة الملتصقة عليه يحتاج إلى تكاليف آليات أقل منها في حال الحصول على حصىيات نظيفة. إنَّ إعادة التدوير في ألمانيا وهولندا والدانمرك هي أقل تكلفة بالمقارنة مع الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية لإعادة التدوير مع وفرة بالمواد الأولية, حيث تُعتبر عملية إعادة التدوير مكلفة العوامل المؤثرة على درجة اقتصادية إعادة التدوير.

- قرب وتوفر المواد الأولية الطبيعية.
- الموثوقية من القدرة على تأمين المواد الناتجة بالكمية والجودة المطلوبة.
- النظرة العامة للمنتجات العائدة من تدوير البيتون.
- الحوافز التي تجنيها الحكومة من التوظيف في أعمال إعادة التدوير.
- المعايير و القواعد المطلوبة من أجل مختلف المعالجات المتبعة في إعادة تدوير الحصىيات بالمقارنة مع المواد الأولية.
- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بالحصىيات الطبيعية والأماكن المخصصة لبقايا البيتون.

4- الحصول على الحصىيات ناتج عملية تدوير البيتون.

الخطوة المهمة في إعادة التأهيل بقايا الإنشاء هو الفصل في المكان on-site separation في البداية تأخذ هذه العملية جهداً كبيراً, وتحتاج إلى الخبرة العالية, ووضع الخطة المناسبة للعمل, فخلال عملية الهدم يجب امتلاك التصور عن الاستخدام اللاحق والأمثل لناتج عملية الهدم, والهدف من إعادة التدوير مثلاً في حالة كسر الأسطح؛ يمكن تنفيذ ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام اللاحق كاستخدامها كألواح تُستعمل لاحقاً, مثلاً في عملية الرصف وفي كل الأحوال إنَّ البقايا الناتجة عن عملية الهدم يُمكن أن تُستخدم في مجال واسع تبدأ من استخدامها في الأبنية إلى الطرقات. عادةً ما تُساهم عند استخدامها إلى الحصول على بنية أكثر جودة ومتانة, ومن التقنيات الأساسية المتبعة في للحصول على الحصىيات ناتج عملية تدوير البيتون:

- الطريقة الميكانيكية : حيث يتم فصل حطام البيتون وبقايا الإسمنت إلى حصىيات خشنة وناعمة وبقايا الإسمنت من خلال الطحن الميكانيكي والطاقة الحرارية المتولدة من استخدام البقايا القابلة للحرق.
- الطريقة الكهربائية : تطبق قوى إجهاد قاصة ناجمة عن موجات صادمة (الطرق التقليدية تستخدم القوة الميكانيكية) هذه الطريقة ما تزال جديدة وهي قيد التطوير.

5- واقع وإعادة الاستخدام الحصىيات RCA في إنتاج البيتون عالمياً.

إنَّ نسبة الاستخدام للحصىيات RCA الأكبر كان في إنكلترا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا. في الولايات المتحدة قدر الاستخدام بـ 5% (38 ولاية تستخدم RA في طبقات الأساس و11 ولاية تستخدمها في إنتاج بيتون جديد). نلاحظ أنَّ نسبة التدوير

تختلف بين بلد وآخر، فهي مرتفعة في سويسرا، انكلترا، ألمانيا، أمريكا، 100-95-90-89-82 % تبعاً، بينما متوسطة في أستراليا (57%) وفرنسا (63). في بعض البلدان معدومة إلى قليلة كالبرتغال وإسبانيا (10%).

في اليابان، تملك شركة الطاقة اليابانية 5800 بناءً، من المتوقع أن البقايا التي ستنتج عنها تقدر بـ 7.8 مليون طن من البقايا. طورت هذه الشركة نظام إعادة تدوير لا يزيل المونة العالقة ويعتمد على الطحن الرطب يُمكن من الحصول على حصويات (خشنة وناعمة)، بحيث يستخدم 55-73% منها في البيتون الإنشائي والباقي يُمكن استخدامه في منتجات المسبق الصنع.

بعد عام تقريباً من الزلزال المدمر الذي أصاب هايتي. أصبحت المناطق المنكوبة عبارة عن أطلال، ولكن بفضل المهندسين وخبراء البيتون تم تحويل أكثر من 16 مليون م³ من البيتون المحطم والأنقاض إلى مواد إنشاء جديدة وبمواصفات جيدة، حيث تم مزج بقايا البيتون مع مواد أولية محلية وباستخدام تقنية خلط بسيطة تم الحصول على منتج بمقاومة تتجاوز الحدود الدنيا المحددة بالمواصفات (American Concrete Institute).

6- مرجعية للدراسات والأبحاث المتعلقة باستخدام الحصويات RA.

أشارت الدراسات السابقة أن استبدال قسم من الحصويات الطبيعية بـ RA يؤدي إلى الحصول على بيتون بخصائص هندسية أقل منها في حال عدم الاستبدال و يعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى الطينة العالقة (والتي تحتوي على مسامات). فقد تناقصت مقاومة الضغط بمقدار 4-37% مع زيادة كمية الاستبدال ((Chai (2004) و (Adnan et al (2007)). بينما لا يوجد فرق في مقاومة الشد للانفلاق و مقاومة الانعطاف بين نوعي البيتون في حال كان الاستبدال 50% و لكن باستبدال كامل 100% كانت أكبر من اجل RAC ((Limachiya (2012) and (Yong and Teo (2009)). يعزى السبب الى التماسك و التشابك الجيد بين العجينة و الحصويات. من اجل بيتون بخصائص مقاومة معينة وجد أن معامل المرونة انخفض بمقدار 30% مع زيادة نسبة الاستبدال (Limbachiya 2012, 2007, Etxeberria et al).

تعتمد نسبة امتصاص الماء على نسبة الاستبدال ل RAC (Gomez- Soberon, 2002a; Casuccio et al, 2002). حيث تحتوي الحصويات المعاد تدويرها إلى إسمنت يزيد من تشربه وبالتالي الحاجة إلى الماء وما يؤدي إلى انخفاض المقاومة لاحظ (Kou et al (2007) أن نسبة الامتصاص للكلوريد يزيد بمقدار 1.53 مرة مع البيتون RAC عنه بدون إضافة، كما أن عمق الكرينة في البيتون RAC أكبر منه من 1.3-3 مرة مع نفس الشروط المحيطة (Katz 2003; Shayan and Xu 2003).

تركزت الأبحاث مؤخراً على تحسين خصائص البيتون RAC من خلال إتباع تقنيات خلط خاصة ثنائية أو ثلاثية بهدف تحسين البنية الميكروية للمنطقة المشتركة بين العجينة الإسمنتية و سطح الحصويات Interfacial Transition Zone (ITZ) والتي أدت إلى تحسين الخواص بما يتعلق بتغلغل الكلوريدات وبعمق الكرينة وبالخصائص المتعلقة بالديمومة. (Otsuki et al, 2003; Smith, 2009; Tam et al 2005 Kong et al, 2010). أشارت الدراسات إلى أن خصائص ITZ تتحسن بتقنية الخلط الثلاثية.

. مع أنّ الدراسات تُشير إلى إمكانية كبيرة لاستخدام الحصىات RA في إنتاج البيتون الخاص بالإنشاءات فهناك حاجة إلى المزيد من البحث.

7- الدراسة التجريبية الأولية لبقايا الأبنية المتهدمة في سوريا :

تم وضع برنامج تجريبي أولي لاستكشاف خصائص الحصىات ناتج تدوير بيتون الأبنية المتهدمة, حيث تم اختيار موقعين من جوبر (العينة رقم 1) وداريا (العينة رقم 2). تهدف الدراسة الاولية إلى تحديد إمكانية استخدام هذه الحصىات بالنسبة المناسبة في إنتاج خلطات بيتونية متنوعة تتناسب و الاستخدامات المختلفة في العناصر الإنشائية الحاملة و الغير حاملة.

خطوات الدراسة :

- تحضير العينات للمصدرين و فرز الحصىات إلى حصىات خشنة و ناعمة ناتجة عن تكسير بقايا البيتون و بقايا البلوك .
 - تحديد الخواص الهندسية للحصىات ناتج التدوير(بقايا البيتون و بقايا بلوك) وللحصىات الطبيعية
 - المكافئ الرملي
 - التدرج الحبي
 - الرطوبة نسبة الشرب
 - الوزن النوعي
 - الوزن الحجمي
 - تحديد نسبة الاستبدال للحصىات الطبيعية باستخدام الحصىات ناتج التدوير لنوعي البقايا بما يتلاءم و المواصفات الفنية المتعلقة بمنحنيات التركيب الحبي ASTM C33
 - تصميم خلطات بيتونية باستخدام الحصىات ناتج التدوير مع و بدون إضافة.
 - تقييم النتائج الاولية
- 1- الحصول على العينات.

تم اخذ بقايا بيتون من موقعين من مدينة دمشق بهدف الحصول على صورة أجلى لطبيعة المواد , الموقع الأول من الأبنية المتهدمة من جوبر وهي العينة رقم 1 و الثاني من الأبنية المتهدمة قي منطقة داريا و هي العينة رقم 2. تم تكسير العينات من اجل الحصول على الحصىات, حيث تم الحصول على أربع أنواع من المواد كما هو موضح في الشكل رقم 1 :

- 1- حصىات خشنة (بحص) عينة رقم 1 .
- 2- حصىات ناعمة (رمل) عينة رقم 1.
- 3- حصىات خشنة (بحص) عينة رقم 2.
- 4- حصىات ناعمة (رمل) عينة رقم 2.

تم اختيار الحصىات الطبيعية من مقالع حسية و هي بحص خشن (فولى) و بحص خشن مصدر السليمة و رمل ناعم مصدر القرينتين.

بحص بيتون عينة 1	بحص بيتون عينة 2	بحص بلوك عينة 2	بحص بلوك عينة 1
رمل بيتون عينة 2	رمل بيتون عينة 1	رمل بلوك عينة 2	رمل بلوك عينة 1

الشكل رقم 1 : بحص و رمل البقايا المستخدمة للعنينين المستخدمتين في الدراسة (بقايا بلوك و بقايا رمل).

2- تحديد الخواص الهندسية للحصىات ناتج التدوير (بقايا البيتون و بقايا وبلوك) وللحصىات الطبيعية حيث تم إجراء التجارب للعينات المدروسة. يبين الجدول رقم 1،2 تدرجات الحصىات للمواد المعاد تدويرها و الجدول رقم المواد الحصىة الطبيعية. نلاحظ من خلال التدرجات للحصىات ناتج تدوير البيتون ان بحص بلوك و بيتون 1 انعم من بحص بلوك و بيتون 2 و ان البحص الناتج عن البلوك انعم من البحص الناتج عن البيتون لكلا العينتين و ذلك بالمقارنة مع مواصفات ASTM C33.

الشكل رقم 2,3 يوضح خصائص التشرب و الكثافة و المكافئ الرملي (الحصىات الناعمة) الحصىات ناتج التدوير، كما هو ملاحظ ان نسبة التشرب مرتفعة للحصىات الخشنة و الناعمة لكلا العينتين، كما نلاحظ ان نسبة التشرب للحصىات الخشنة ناتج البيتون هي اكبر منها بالنسبة الى الحصىات الخشنة ناتج البلوك للعينة الاولى و الثانية و يمكن تفسير ذلك ان كمية العجينة البيتونية العالقة على الحصىات ناتج تدوير البيتون اكبر و بالتالي تتشرب ماء بنسبة اكبر و بكل الاحوال فان نسبة التشرب متقاربة لكل نوع من الحصىات الناعمة و الخشنة لكلا العينتين. تشير نتائج المكافئ الرملي ان القيم مرتفعة لرمل العينة الاولى و مقبول لرمل بيتون العينة الثانية و منخفض لرمل بلوك العينة الثانية. و يعود ذلك إلى طبيعي المواد الاولية. نلاحظ ان قيم الكثافة الحجمية منخفض بالمقارنة مع الحصىات الطبيعية و يمكن مرد ذلك الى طبيعة تدرج المواد حيث ان تدرج الحصىات غير انسيابي و بالتالي اكتناز اقل.

تم تحديد الخواص الاخرى اللازمة في عملية تصميم الخلطات البيتونية المختلفة تبعاً لـ ACI استناداً الى تدرجات الحصىيات الطبيعية و ناتج اعادة التدوير و بغية تحقيق الاكتناز الافضل لناتج خلط الحصىيات تم تحديد نسب استخدام الحصىيات الناعمة و الخشنة لكلا العينتين و هي كما هو موضح في الجدول رقم 3.

رمل		بحص		مصدر العينة
بلوك	بيتون	بلوك	بيتون	
30	50	40	55	1
25	15	35	60	2

الجدول رقم 1: تحديد نسب استخدام الحصىيات الناعمة و الخشنة لكلا العينتين ناتج تعادة تدوير البيتون و يوضح الشكل 4-11 منحنيات الحصىيات الناعمة و الخشنة المستخدمة في تصميم الخلطات التي نفذت في هذه الدراسة و تم العمل على اساس تحقيق متطلبات ASTM C33

الشكل رقم 2 : خواص التشرب و الكثافة الحجمية للحصىيات الخشنة ناتج عملية التدوير

الشكل رقم 3 : خواص التشرب و المكافئ الرملية للحصىيات الناعمة ناتج عملية التدوير

العينة	رمل بيتون 1	رمل بيتون 2	رمل بلوك 1	رمل بلوك 2	بحص بيتون 1	بحص بيتون 2	بحص بلوك 1	بحص بلوك 2
1"					100	100	100	100
3/4"					70	64	96	81
1/2"					33	20	80	62
3/8"	100.0	100.0	100.0	100.0	18	8	66	46
1/4"	100.0	100.0	100.0	100.0				
No. 4	99.8	99.2	98.5	98.9	3	1	6	3
No. 8	99.8	54.5	62.7	61.7				
No. 16	99.8	32.2	38.8	39.0				
No. 30	69.2	21.4	26.8	26.2				
No. 50	13.1	15.4	20.2	19.5				
No. 100	4.5	10.9	15.5	14.5				
No. 200	3.5	3.4	12.9	12.1	1.5	1.6	2	2.3

الجدول رقم 1: تدرج الحصى الناعمة و الخشنة ناتج إعادة تدوير البيتون

العينة	رمل قرواني	سليمة	فولي	عدسي
1"		100	98	100
3/4"		100	63	100
1/2"		98	9	98
3/8"	100.0	85	1	85
No. 4	98.4	5	1	5
No. 8	97.3	1	1	1
No. 16	95.5			
No. 30	68.2			
No. 50	19.0	1.5	1.6	2
No. 100	6.8			
No. 200	3.7			

الجدول رقم 2 : تدرج الحصى الناعمة و الخشنة الطبيعية المستخدمة في البحث

الشكل رقم 5: منحنى التحليل الحبي لبحص بلوك السليمة 60 مع 40 بقايا
عينة رقم 1

الشكل رقم 4: منحنى التحليل الحبي لبحص بيتون السليمة 45 مع 55 بقايا
عينة رقم 1

الشكل رقم 7: منحنى التحليل الحبي لبحص بلوك 2 فولي 65 مع 35 بقايا
العينة 2.

الشكل رقم 6: منحنى التحليل الحبي لبحص بيتون 2 فولي 40 مع 60
بقايا العينة 2

الشكل رقم 9: منحنى التحليل الحبي رمل بلوك قرواني 70 مع 30 بقايا
العينة 1

الشكل رقم 8: منحنى التحليل الحبي رمل بيتون قرواني 50 مع 50 بقايا
العينة 1.

الشكل رقم 11 : منحني التحليل الحبي رمل بلوك قرواني 85 مع 15 بقايا العينة 2 .

الشكل رقم 10: منحني التحليل الحبي رمل بيتون قرواني 75 مع 25 بقايا العينة 2.

تم تصميم و تنفيذ ثمانية خلطات بيتونية من مصدري المواد المدروسة و هي:

1. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بلوك العينة الاولى بدون اضافة ($w/c=0.55, C=380$).
2. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بيتون العينة الاولى بدون اضافة ($w/c=0.54, C=380$).
3. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بلوك العينة الاولى مع اضافة ($w/c=0.51, C=380$).
4. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بيتون العينة الاولى مع اضافة ($w/c=0.50, C=380$).
5. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بلوك العينة الثانية بدون اضافة ($w/c=0.55, C=380$).
6. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بيتون العينة الثانية بدون اضافة ($w/c=0.54, C=380$).
7. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بلوك العينة الثانية مع اضافة ($w/c=0.51, C=380$).
8. خلطة بيتونية باستخدام بقايا بيتون العينة الثانية مع اضافة ($w/c=0.50, C=380$).
9. خلطة بيتونية باستخدام الحصىيات الطبيعية فقط بدون اضافة ($w/c=0.49, C=380$).
10. خلطة بيتونية باستخدام الحصىيات الطبيعية فقط مع اضافة ($w/c=0.47, C=304$).

الخلطة 9-10 هي كما ذكر لا تستخدم فيها الا الحصىيات الطبيعية و بنفس كمية الاسمنت و بنسبة ماء الى اسمنت متقاربة.

تم تصميم الخلطات تبعاً لـ ACI بما يضمن الحصول على قابلية تشغيل متشابهة حيث كانت قيمة الهبوط بين 75-80 لجميع الخلطات

تم اعتماد طريقة الخلط الثلاثي المطور من قبل (Kong et al (2010) بهدف تحسين السطح الفاصل بين العجينة الاسمنتية و الحصىيات (ITZ) Interfacial Transition Zone .

تبعاً لنظام الخلط التقليدي فإن الحصىيات و الإسمنت تخلط أولاً، ثم يتم إضافة الماء، لكن في طريقة الخلط الثلاثي فإنه يتم إضافة الماء على مرحلتين مما يسمح بتشكيل كمية أقل من الماء قرب ITZ مما يجعلها تساهم بشكل أكبر في تحسين خواص المقاومة والديمومة، وبعد إتمام عملية الخلط تم إعداد القوالب مع الرج المناسب، تم الاحتفاظ بالعينات رطبة بالماء

إلى وقت التجربة. الشكل رقم 12 يعطي قيم الهبوط للخلطات البيتونية المنفذة و الجدول رقم 4 و نتائج المقاومة مع الزمن لمختلف العينات, الشكل رقم 13-14 يبين شكل الانهيار للمكعبات للعينات المدروسة .

الشكل رقم 12: يعطي قيم الهبوط للخلطات البيتونية المنفذة

تم تحضير عينات من اجل تحديد مقاومة الكسر عند 7-28 يوم . يبين الجدول قيم المقاومة للخلطات المدروسة باستخدام الحصىيات المعاد تدويرها. و تبين الأشكال 13,14 صور العينات التي استخدمت في تحديد مقاومة الانضغاط، كما هو ملاحظ ان سطح الانهيار يمر بالحصىيات و هذا يشير الى تحسين مقاومة تماسك العجينة الاسمنتية مع الحصىيات و بالتالي فات تقنية الخلط الثلاثي عزز من التماسك و هذا يتوافق مع الدراسات المرجعية و بالتالي زيادة مقاومة البيتون. نلاحظ ان استخدام الاضافات التي قللت من نسبة الماء و بالتالي عززت من المقاومة، تشير نتائج تجربة الانضغاط الى ان البيتون المنتج من الحصىيات ناتج البيتون اعطت نتائج افضل للمقاومة و يعود ذلك الى ان الحصىيات التي تدخل في صناعة البيتون بشكل عام ذات قطر اعظمي اكبر و خصائص اجود و نلاحظ ان البيتون المنتج من حصىيات معاد تدويرها من البيتون للعينة الاولى افضل منها للعينة الثانية مع اضافة.

عينات البيتون المكعبية بعد الكسر			
باستخدام بقايا بلوك عينة 1 بدون الاضافة	باستخدام بقايا بلوك عينة 1 بدون الاضافة	باستخدام بقايا بيتون عينة 1 بدون الاضافة	باستخدام بقايا بيتون عينة 1 بدون الاضافة

الشكل رقم 13 : عينات البيتون المكعبية بعد الكسر باستخدام بقايا بيتونو بلوك عينة 1

عينات البيتون المكعبية بعد الكسر			

باستخدام بقايا عينة 2 مع الاضافة	باستخدام بقايا بلوك عينة 2 بدون الاضافة	باستخدام بقايا بيتون عينة 2 مع الاضافة	باستخدام بقايا بيتون عينة 2 بدون الاضافة
----------------------------------	---	--	--

الشكل رقم 14 : عينات البيتون المكعبية بعد الكسر باستخدام بقايا بيتون بلوك عينة 2

الجدول رقم 4 : خصائص البيتون للخلطات المدروسة

يمكننا ملاحظة أنَّ المقاومة لمختلف العينات تزداد مع عمرها و ان مقاومة الانضغاط اكبر بالنسبة الى البيتون المنتج من حصويات ناتجة عن اعادة تدوير البيتون مقارنة بالحصويات الناتجة عن بقايا البلوك حيث زادت المقاومة بمقدار 17% بدون اضافة و 15% مع اضافة بالنسبة الى العينة الاولى و 29% بدون اضافة و 26% مع اضافة بالنسبة الى العينة الثانية.

ان قيمة المقاومة للبيتون باستخدام الحصىيات ناتج بلوك العينة 1 تزيد بمقدار 14% بالنسبة الى استخدام حصىيات ناتج بلوك العينة 2 مع العلم ان نسب الاستبدال بالنسبة الى العينة 1 40 % بحص 30 % رمل و 35 % بحص و 25% رمل للعينة 2

ان قيمة المقاومة للبيتون باستخدام الحصىيات ناتج بيتون العينة 1 تزيد بمقدار 3% بالنسبة الى استخدام حصىيات ناتج بيتون العينة 2 مع العلم ان نسب الاستبدال بالنسبة الى العينة 1 55 % بحص 50 % رمل و 60 % بحص و 15% رمل للعينة 2

ان قيمة المقاومة للبيتون تزداد بمقدار باستخدام الاضافة بالنسبة للعينة 1 و للعينة 2 و للخلطات المنفذة بدون اي نسبة استبدال.

تم اخذ عينات الحصىيات المعاد تدويرها لدراسة خصائص الحصىيات تبعا للمصدر و دراسة استخدام مصادر مختلفة للحصىيات الطبيعية لذلك تم اختيار مصدرين للمواد المعاد تدويرها لتحديد تأثير خصائصها على مقاومة البيتون و مع حلول مختلفة للمواد الطبيعية هنا لا بد من الاشارة ان الاساس الذي حدد نسبة الاستبدال من الحصىيات المعاد تدويرها هو مدى مطابقة تدرج مزيج الحصىيات الى للمواصفات ASTM C33 وهي :

خلاصة :

تهدف هذه الدراسة الى استشراف مبادئ واسس للاستفادة بشكل امثل من بقايا الأبنية المتهدمة و التي سيشكل التخلص منها مشكلة بيئية و اقتصادية كبيرة (نتائج الدراسة الاولى لتحديد الجدوى تشير الى ربح لا يقل عن 24% من اعادة التدوير).

يتضمن هذا البحث :

أولاً: دراسة مرجعية لاستخدام الحصىيات ناتج اعادة تدوير بقايا البيتون حيث تم عرض التجارب العالمية لاستخدام هذه المواد و الاثر الايجابي سواء البيئي او الاقتصادي و التقنيات المتبعة للحصول على هذه المواد. و تمت مراجعة الابحاث التي انجزت من اجل تقييم استخدام هذه المواد في انتاج الخلطات البيتونية

ثانياً : دراسة تجريبية اولية باستخدام بقايا ابنية متهدمة في منطقتين في مدينة دمشق, تشير الدراسة التجريبية الاولى الى مكانية كبيرة لاستخدام الحصىيات ناتج تدوير بقايا البيتون في انتاج خلطات بيتونية بمقاومات جيدة تمكن من استخدام البيتون في تنفيذ العناصر الانشائية الحاملة و الغير حاملة. و ذلك من خلال استخدام إضافات وتقنية خلط في انتاج البيتون و التي تم تطبيقها في هذه الدراسة .

لا بد من استكمال هذه الدراسة من اجل تحديد كافة خواص البيتون و ذلك بهدف الوصول الى اسس عامة و خاصة لاستخدام البقايا بتنوع مصادرها و التي ستشكل ضرورة ملحة في مرحلة اعادة الاعمار.

المراجع

References

- 1- ACI E-701, 2007- **aggregate for concrete**. Developed by ACI (American concrete institute) Committee E-701, first printing, USA. 29
- 2- ANDERSON Keith, Uhlmeyer Jeff and Russel Mark, 2009- **Use of recycle concrete aggregate in PCCP**. Literature research Report. Submitted to Washington State Department of Transportation, Olympia, Washington. 35
- 3- لكنية بالأحرف الكبيرة . الحرف الأول من الاسم تتبعه فاصلة . سنة النشر . وتتبعها معترضة (-) عنوان الكتاب ويوضع تحته خط وتتبعه نقطة . دار النشر وتتبعها فاصلة . الطبعة (ثانية . ثالثة) . بلد النشر وتتبعها فاصلة . عدد صفحات الكتاب وتتبعها نقطة
- 4- **Action plan for national recovery and development of Haiti**, 2010 report prepared by special committee, government of republic of Hiti. 57
- 5- Casuccio, M., Torrijos, M.C., Giaccio, G, 2008- Failure mechanism of recycled aggregate concrete, *Construction and Building Materials*, Elsevier , 22(7), 1500-1506, ,
- 6- Etxeberria, M., Vázquez, E., Marí, A., and Barra, M, 2007- **Influence of amount of recycled coarse aggregates and production process on properties of recycled aggregate concrete**. *Cement and Concrete Reserch*, Elsevier 37, 735-742.
- 7- Gomez- Soberon, JMV, 2002 - Porosity of recycled concrete with substitution of recycled concrete aggregate. Elsevier An experimental study *Cement and Concrete Research*, Amsterdam , 32, 1301-1311, ,
- 8- Kou, S.C., Poon CS, 2007- Influence of fly ash as cement replacement on the properties of recycled aggregate concrete. *ASCE Journal of Materials in Civil Engineering*, (19), 709-717. *Structures*, RILEM, 44, 205-220.
- 9- Kong, D., Lei, T., Zheng, J., Ma, C., 2010- Effect and mechanism of surface coating pozzalanics materials around aggregate on properties and ITZ microstructure of recycled aggregate concrete- Elsevier *Construction and Building Materials*, 24 (5), 701-708,.

- 10- Surya, M.a Kanta Rao, VVL., Lakshmy, P, 2013 – Recycled aggregate concrete for Transportation Infrastructure. 2nd Conference of Transportation Research Group of India (2nd CTRG)
- 11- Shing Chai NGO, 2004– **High-strength structural concrete with recycled aggregate**. Queensland – Thesis Report submitted to University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying , Australia , 112 p
- 12- Shayan, A., and Xu, A., 2003– **Performance and properties of structural concrete made with recycled concrete aggregate** ACI Materials Journal 100(5):371–3, USA, 371–380.
- 13- Smith J., 2009– **Recycled concrete aggregate Available aggregate source for concrete pavement**. thesis submitted to The University of Waterloo, Ontario, Canada, 224
- 14- New Jersey Waste Wise, 2013– he Economic Benefits of Recycling and Waste Reduction, New Jersey Waste Wise Business Network, USA, 12
- 15- **The Cement Sustainability (2014)** Initiativ World Business Council for Sustainable Developmen
- 16- Otsuki, N., Asce, Miyazato, S., and Yodsudjai, W, 2003– **Influence of recycled aggregate on interfacial transition zone, strength, chloride penetration and carbonation of concrete** , ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, (October), 443 451.
- 17- Tam W.V.Y Gao XF and Tam CM., 2005– **microstructure analysis of recycled aggregate concrete from two stage mixing Cement and concrete composites**, Elsevier, USA 35, 1500– 1507,.
- 18- Yong, PC and Teo D.C .L., 2009– **utilization of recycled aggregate as coarse aggregate in concrete**, **Journal of Civil engineering,USA,1(1)**, 1–6.
- 19- Yasuhior Dasho, 2007–**Development of sustainable concrete waste recycling system**, journal of advanced concrete technology, USA Vol.5 no.1 27–42